

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Afonso Teixeira - RA: 1704260

Fabiana Gonçalves Nascimento - RA: 1708346

Fabio Pereira da Silva - RA: 1701583

Francisco Ferreira de Araujo - RA: 1703494

João Carlos Martins - RA: 1714359

João Ricardo dos Santos - RA: 1710110

Wagner Rodrigues Antunes - RA: 1708550

O USO DE TECNOLOGIA NO ENSINO FUNDAMENTAL II

“Propostas Didáticas Considerando a Aprendizagem do
Conteúdo de Probabilidade e Estatística”

Apresentação do Projeto Integrador:

São Paulo –SP

2018

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

O USO DE TECNOLOGIA NO ENSINO FUNDAMENTAL II

“Propostas Didáticas Considerando a Aprendizagem do
Conteúdo de Probabilidade e Estatística”

Relatório Técnico - Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática da Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Tutora: Juliana Alves Pereira Sato

São Paulo –SP

2018

TEIXEIRA, Afonso - RA: 1704260; NASCIMENTO, Fabiana Gonçalves - RA: 1708346; SILVA, Fabio Pereira da - RA: 1701583, ARAUJO, Francisco Ferreira de - RA: 1703494; MARTINS, João Carlos - RA: 1714359; SANTOS, João Ricardo dos - RA: 1710110; ANTUNES, Wagner Rodrigues - RA: 1708550

Título do trabalho. O USO DE TECNOLOGIA NO ENSINO FUNDAMENTAL II - “Propostas Didáticas Considerando a Aprendizagem do Conteúdo de Probabilidade e Estatística”. Relatório Técnico-Científico (Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática) – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Tutora: Juliana Alves Pereira Sato. Polo. CEU Rosa da China, 2018.

RESUMO

O presente trabalho tem a finalidade de apresentar várias características de metodologias de ensino voltadas a matemática com o conhecimento em estatística e probabilidades. Sobre a disciplina em sala de aula, especificamente estatística e probabilidade, tende-se a proporcionar todo ensino e conhecimento de metodologia para criar uma ferramenta descrição e interpretação dos temas expostos. Em relação ao que está relacionado na aprendizagem, é possível criar uma solução de organização de modo a tornar um entendimento eficaz. De acordo com os dados coletados, a não aplicação do conhecimento, seja por meios tecnológicos ou por interdisciplinaridade, proporcionou uma lacuna sobre a disciplina de matemática voltada à estatística e probabilidade. Esse projeto tem um papel fundamental de indicar solução cabível para maior entendimento no decorrer do curso, facilitando a mediação educador e o educando.

PALAVRAS CHAVES: Probabilidade, Estatística, Professor, Aprendizagem, Matemática

TEIXEIRA, Afonso - RA: 1704260; NASCIMENTO, Fabiana Gonçalves - RA: 1708346; SILVA, Fabio Pereira da - RA: 1701583, ARAUJO, Francisco Ferreira de - RA: 1703494; MARTINS, João Carlos - RA: 1714359; SANTOS, João Ricardo dos - RA: 1710110; ANTUNES, Wagner Rodrigues - RA: 1708550

Title of the work. THE USE OF TECHNOLOGY IN FUNDAMENTAL TEACHING II - "Teaching Proposals Considering the Learning of Content of Probability and Statistics". Technical and Scientific Report (Degree in Natural Sciences and Mathematics) - **Virtual University of the State of São Paulo**. Adviser: Juliana Alves Pereira Sato. Pole. CEU Rose of China, 2018.

ABSTRACT

The present work has the purpose of presenting several characteristics of mathematical teaching methodologies with knowledge in statistics and probabilities. About classroom discipline, specifically statistics and probability, tends to provide all teaching and knowledge of methodology to create a tool description and interpretation of the themes exposed. In relation to what is related in learning, it is possible to create an organizational solution in order to make an effective understanding. According to the data collected, the non-application of knowledge, either by technological means or by interdisciplinarity, provided a gap on the mathematics discipline focused on statistics and probability. This project has a fundamental role of indicating a suitable solution for greater understanding during the course of the course, facilitating the mediation educator and the student.

KEYWORDS: Probability, Statistics, Teacher, Learning, Mathematics

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Avaliação de Desempenho pelo AAP	15
Figura 2 – Amostra de Análise obtida pelo AAP	15
Figura 3 – Análise por Serie obtida no AAP	16
Figura 4 – Amostra por Problema/Raiz obtida pelo AAP.....	16

SUMÁRIO

1) INTRODUÇÃO	5
1.1) PROBLEMAS E OBJETIVOS.....	5
1.2) JUSTIFICATIVA	6
2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	8
3) MATERIAL E MÉTODOS EMPREGADOS	10
4) ANÁLISES E DISCUSSÕES DE RESULTADOS.....	11
5) TRABALHO DE CAMPO	14
6) CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	17
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	19
ANEXOS.....	20

1) INTRODUÇÃO

1.1) PROBLEMAS E OBJETIVOS

Esse trabalho tem a finalidade de apresentar várias características de metodologias de ensino voltadas a matemática com o conhecimento em estatística e probabilidades. Vale lembrar que a origem da matemática na Grécia antiga no século VI, foi destaque na Índia, China e Egito. Naquela ocasião já tinha método matemático com resoluções de aprendizagem bem definidas.

Com as novas tecnologias surgidas no decorrer do tempo à metodologia de desenvolvimento dessa disciplina teve uma base de classificação entre soluções de números, operações, grandezas e medidas com informações através de dados coletados. Sobre o conhecimento básico de estatística e probabilidade relacionados em outros campos do currículo como a dos anos finais do ensino fundamental II, a saber Geografia, História, Comunicação e Expressão, etc, é cabível a pergunta – o que outra disciplina tem a ver com probabilidade e estatística? Tem tudo a ver. Em uma aula o professor pode realizar levantamentos de dados dos alunos que tiraram notas entre 0 e 5, mostrando a eles quantos estão nessa faixa e comparar com outros que ficaram com 6 a 7 e os que estão entre 8 e 10. Com isso ele estará estatisticamente ilustrando a turma a proporção em que cada um estão dentro daquela faixa. Poderá mostrar ainda, um sentido de expectativa e probabilidade de atingirem o que seria satisfatório ou excelente.

Com relação ao estudo, inicialmente discutimos e elaboramos um questionário para conhecer como ocorre o ensino de probabilidade e estatística na série informada. Escolhemos aplicar os questionários aos professores por entendermos obter resultados melhores. A princípio anexamos nesse trabalho um questionário respondido por um docente para exemplificar o nosso propósito, demonstrando a fórmula com que buscamos entender as dificuldades e facilidades do ensino aprendizagem dessa disciplina.

1.2) JUSTIFICATIVA

Da educação infantil à graduação, existe uma grande preocupação de proporcionar ao aluno atividades atrativas que, aliadas ao conteúdo pedagógico de cada disciplina, auxiliem efetivamente no aprendizado. Os estudantes de hoje aprendem com muita facilidade e rapidez, mas se cansam facilmente das práticas repetitivas do ensino cotidiano. Eles anseiam sempre por novidades! E é por isso que o uso da tecnologia em sala de aula desperta o interesse dos alunos.

Essa mudança na forma de aprender obriga o professor a elaborar diferentes aulas da mesma matéria para conseguir atingir uma ampla e diversificada gama de alunos. Os educadores sabem que precisam dispor sempre de novos recursos que os auxiliem a explorar as atividades em grupo, a aumentar a atenção e a disciplina na sala de aula. Além disso, cada aluno tem necessidades e dificuldades diferentes e, por isso, o uso da tecnologia integrando conteúdos podem apoiar os professores no desenvolvimento e planejamento das aulas. O próprio professor pode criar uma primeira atividade, que exigirá tempo para sua construção, mas que, posteriormente, poderá ser alterada e adaptada de acordo com o próximo conteúdo. As metodologias ativas, que colocam o aluno no centro do aprendizado, transformando-o em protagonista de sua evolução acadêmica, encontram na tecnologia suporte para que o aluno absorva o conteúdo.

Nesse sentido, a tecnologia bem aplicada passa a ser uma facilitadora no acesso à informação e à educação. No caso do professor não possuir familiaridade com inovações, ele pode solicitar ajuda de um aluno, que, certamente, se sentirá muito importante em realizar a tarefa. É natural que o uso da tecnologia em sala de aula desperte o interesse dos alunos. Elas lhes permitem criar atividades em planilhas eletrônicas, multimídia, fazer edição de filmes e imagens, entre muitos outros recursos. Essas atividades estimulam a participação dos alunos no processo de construção do próprio conhecimento.

Entretanto, independentemente dos recursos ou materiais utilizados, só obteremos os resultados esperados se as atividades forem bem direcionadas e planejadas. Até na educação infantil já se provou que os jogos e as brincadeiras – diversas delas realizadas com o apoio da tecnologia – ajudam no desenvolvimento integral da criança. O uso de recursos tecnológicos

vem ganhando cada vez mais espaço nas escolas. Por isso, o contato do aluno com a tecnologia é muito importante desde cedo, mantendo-o ao longo de sua formação.

Qualquer disciplina, matéria ou conteúdo pode ter atividades preparadas, construídas e realizadas com recursos tecnológicos. Se os educadores souberem combinar as atividades lúdicas com os recursos tecnológicos, as aulas não se tornarão rotineiras e maçantes, mas despertarão o interesse dos alunos, facilitando o aprendizado e desenvolvendo neles o gosto pelos estudos. Neste quesito, baseamos parte de nossos estudos, pois constatamos que os professores necessitam alimentar dados em um programa que serve como ferramenta de avaliação de desempenho.

O programa em si fornece dados e ferramentas para análise estatística, mas verificamos que nem sempre os professores se utilizam de conceitos estatísticos ou probabilísticos dentro da sala de aula, ou seja, eles têm contato com a estatística através da ferramenta de avaliação enquanto rotina burocrática profissional, mas não necessariamente utilizam em suas aulas tais disciplinas.

Como proposição inicial apresentaremos os conceitos estatísticos oferecidos pelo programa e suas possibilidades, porém, posteriormente na continuidade deste projeto embasaremos nossos dados com os dados gráficos obtidos na coleta de informações junto a comunidade docente que contribui voluntariamente para este trabalho.

2) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A palavra tecnologia é de origem grega: “*tekne*” e significa “arte, técnica ou ofício”. Já a palavra “*logos*” significa “conjunto de saberes”. Por isso, a palavra define conhecimentos que permitem produzir objetos, modificar o meio em que se vive e estabelecer novas situações para a resolução de problemas vindos da necessidade humana. Enfim, é um conjunto de técnicas, métodos e processos específicos de uma ciência, ofício ou indústria.

Se pensarmos a tecnologia como modificadora do meio onde vivem os homens, devemos pensar que tudo é tecnologia, desde uma pedra (Idade das pedras ou pré-história) usada para utensílios e armas, até os mais modernos computadores da idade contemporânea.

A tecnologia surge para facilitar a vida humana e seus afazeres, a partir do século XVIII com a Revolução Industrial e a ascensão do capitalismo às tecnologias desenvolvem-se em um ritmo acelerado, até atingir aos dias contemporâneos onde vemos a tecnologia muito mais avançada. Assim, a sociedade cada vez mais se torna tecnológica, inclusive na educação que necessita de especialização de suas ciências.

Neste contexto, aparece um novo formato de educação, no qual giz, quadro e livros não são mais os únicos instrumentos para dar aulas que os professores possuem, necessitando assim desenvolver um conjunto de atividades didático-pedagógica a partir das tecnologias disponíveis na sala de aula e as que os alunos trazem consigo.

Em sala de aula, as principais tecnologias usadas pelos professores eram o quadro e o giz. Atualmente algumas escolas contam com o quadro branco e pincel, projetores, etc. Podemos citar também os usos da TV, do Datashow, do aparelho de DVD, do computador e toda uma lista de recursos tecnológicos, mas tendo em consideração que a utilização de tais aparelhos depende de vários fatores alheios a vontade do professor, como a falta de recursos dentro de determinada escola, por exemplo.

Por outro lado, os alunos usavam seus materiais escolares (lápiz, caneta, caderno etc.), carteiras e cadeiras. Para os alunos o celular foi a principal evolução e é, de longe, sua principal tecnologia, apesar de não ser permitido seu uso em sala de aula, apenas em alguns casos. Com o estágio atual de desenvolvimento tecnológico, os celulares se tornaram

pequenos computadores portáteis e alguns possuem surpreendente quantidade de recursos. Entre estes recursos tecnológicos encontramos softwares que proporcionam contato mais objetivo com diversas disciplinas, inclusive com as disciplinas que são o principal assunto de nosso estudo, a probabilidade e a estatística.

O conteúdo de estatística e probabilidade desejado no ensino fundamental II, valendo-se da aplicação de novas tecnologias de informática, tem um papel fundamental no aprendizado do aluno, contando com ambientes digitais os quais possuem ferramentas que vão possibilitando facilidades de utilização de dados de informática na aplicação dos estudos.

A disciplina de matemática voltada a estatística tem um grande aliado com a nova tecnologia conhecido como Internet, proporcionando uma relação entre a sociedade na sua própria formação através de coleta de dados. Isso dará ao aluno uma visão geral de mundo em todos os aspectos relacionados à vida, pois analisar os diversos acontecimentos que ocorrem no cotidiano, tendo sempre dados estatísticos fundamentados em pesquisas idôneas, dá uma ideia de que se pode ter uma probabilidade dos fatos ocorridos e os que possam vir a acontecer. Certamente ter-se-á uma forma mais acertada de prever uma real situação. Proporcionará, então, a formação do ser humano e profissional refletido no aspecto voltado a cidadania.

Almejamos com esse trabalho obter um diagnóstico do que ocorre em sala de aula no qual não se dispõe de tecnologias atuais (Sala de informática). Procuramos, a partir daí encontrar alternativas de soluções corretivas sobre o aprendizado e entender se o educador necessita de alguma atualização tecnológica aliado as formas atuais de mediação pedagógica de modo a facilitar o entendimento dos alunos, tornando-os analíticos e reflexivos em suas observações.

Com a criação de programas estabelecidos pelo governo federal, por exemplo o PROINFOR (Programa Nacional de Informática nas Escolas), podemos estimular e aplicar o uso de tecnologia de informática na sala de aula sobre os conteúdos de estatísticas e probabilidade, além de promover competências e habilidades através dessas novas tecnologias.

3) MATERIAL E MÉTODOS EMPREGADOS

A ideia inicial foi fazer uma pesquisa quantitativa, pois, a coleta dos dados seria mais simples, assim como organizar e apresentar os dados. Porém, no desenvolvimento deste projeto percebemos que tínhamos uma lacuna no que se refere ao fator causador, agravador ou até facilitador de certas situações, haja vista que não abordamos tal fato. Apenas nos preocupamos em colher quantitativamente as informações, mas em seu bojo careciam de maior especificidade, sem se preocupar em identificar em qual estágio o problema se apresentou. Desta forma, utilizaremos a pesquisa posteriormente apenas para análise qualitativa dos dados obtidos em relação ao todo estudado.

Em primeiro lugar foi elaborado um questionário que, em seu enunciado, apresentava o tema de nosso trabalho, onde o entrevistado não precisava se identificar para não haver constrangimentos. Tal questionário constava de dez (10) questões (uma delas com um subitem) relacionadas ao tema da pesquisa junto ao membro da equipe docente de cada escola. O tratamento dos dados foi inicialmente realizado de maneira quantitativa, visando apresentar graficamente os resultados da pesquisa e, conforme mencionado, apresentaremos nas fases posteriores deste projeto.

Durante o processo de coleta dos dados mencionados, conseguimos uma informação valiosa junto a coordenação de uma das escolas: os professores dispunham de um programa de avaliação que usava como ferramenta, entre outras, a análise estatística. Contando com a colaboração da coordenadora da escola “Professor Arthur Chagas Jr”, conseguimos autorização para descrever a dinâmica feita pelos docentes junto ao programa e obtivemos algumas impressões sobre o conhecimento do corpo docente no que se refere a matéria objeto de nosso estudo, a estatística e a probabilidade nos anos finais do Fundamental II.

Constatamos que nem todos os educadores se utilizam das matérias em suas respectivas disciplinas e os motivos variam desde desconhecimento da necessidade até falta de recursos tecnológicos. A seguir exporemos algumas telas do programa onde são lançadas informações e apresentaremos os primeiros resultados deste projeto, sempre lembrando que estamos na fase de estudos preliminares.

4) ANÁLISES E DISCUSSÕES DE RESULTADOS

Encontramos na escola dois momentos distintos: a entrevista com o professor e a conversa com a coordenadora da escola. Percebemos que existe, por parte do sistema burocrático, uma exigência em se obter dos professores os dados referentes as condições e avaliações de cada educando, no intuito de se promover uma análise prévia sobre a real condição de aprendizagem dos alunos e prepará-los para uma avaliação externa. Essa coleta de dados é feita dentro de um sistema de avaliação, o AAP.

Por parte dos professores mais uma atividade a ser cumprida em sua rotina diária. Por parte da coordenadora a esperança que a ferramenta AAP possa possibilitar a ela e aos educadores uma análise clara de como melhorar o aprendizado de seus alunos com vista não só ao conteúdo intelectual de cada um, mas em obter um bom resultado no SARESP visando obter um retorno financeiro que possibilitará suprir eventuais despesas com infraestrutura em sua unidade escolar.

Partindo dessa dupla visão, começamos a discorrer sobre nossas análises e discussões sobre os resultados de nossa pesquisa inicial, sempre voltada as utilizações da probabilidade e estatística por parte de educandos e educadores.

A análise dos resultados na escola é feita através das AAP (Avaliação de Aprendizagem em Processo) aplicadas bimestralmente para todos os anos escolares. Depois de aplicadas, os resultados são digitados pelo próprio professor em uma plataforma digital (SEED SP), e o próprio sistema gera dados que depois são repassados para a escola.

Esses dados são repassados pela Secretária da Educação do Estado de São Paulo que analisa os resultados e as deficiências de cada escola e repassa para a Diretoria de Ensino. A Diretoria de Ensino verifica as análises estatísticas e possíveis causas do desempenho (problemas de estrutura da escola, evasão, etc.). Essas análises são repassadas para a direção e coordenação da escola no núcleo pedagógico e discutidas em ATPC (Aula de trabalho pedagógico e complementar) com os professores, afim de identificar possíveis causas para o baixo desempenho e rendimento.

Um dos objetivos dessa AAP é notificar o professor sobre as deficiências do aluno, e prepara-lo para a avaliação externa que é o SARESP (O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) O SARESP é aplicado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo com a finalidade de produzir um diagnóstico da situação da escolaridade básica paulista, visando orientar os gestores do ensino no monitoramento das políticas voltadas para a melhoria da qualidade educacional.

No SARESP, os alunos do 3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio têm seus conhecimentos avaliados por meio de provas com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e redação. Os resultados são utilizados para orientar as ações da Pasta e também integram o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP).

O bom desempenho no SARESP é ponto importante para as escolas, pois a grande maioria se encontra diante de dificuldades financeiras. É somente através dos resultados dessa avaliação externa que a escola consegue subsídio financeiro público para melhorias do patrimônio escolar. Evidentemente, existe a possibilidade de se obter recursos de origem privada através de parcerias e do envolvimento da comunidade, mas a via pública para se obter retorno financeiro passa necessariamente pelo SARESP.

O professor passa a analisar o perfil de cada sala de aula de acordo com o desempenho mostrado na AAP e elaborar planos de ações para desenvolver as competências e habilidades e alcançar melhores resultados. Esse Processo é repetido todo bimestre ao longo do ano para detectar se as competências e habilidades foram recuperadas. Essa ferramenta de avaliação processual e análise de resultados é um dispositivo de grande ajuda e valia para o professor que visa uma melhoria e melhor mediação do foco-aprendizagem em cada aluno.

Cada aluno tem um desafio e uma deficiência de aprendizagem diferente que impede que alcance as habilidades que a avaliação processual “exige” (ou deseja). A principal finalidade dessa ferramenta é possibilitar ao professor que tenha uma visão mais detalhada de cada habilidade que deverá ser desenvolvida pelo aluno e elaborar atividades específicas voltadas para cada sala.

Utilizando-se dos resultados obtidos pela AAP, as possibilidades de recuperar e/ou melhorar essas habilidades aumentam consideravelmente. Apresentamos, a título de

exemplificação, algumas amostras retiradas do AAP, para que escola, professor e aluno possam melhorar sua capacidade intelectual, utilizando-se das análises fornecidas pela ferramenta. As amostras encontram-se nas figuras 1, 2, 3 e 4 que se encontram no Capítulo 5 (Trabalho de Campo), nas páginas 15 e 16, respectivamente.

Todavia, não só de ferramentas vivem os professores e alunos. Percebemos que a maioria dos educadores se utiliza da ferramenta estatística somente no momento de verificar os dados fornecidos pelo AAP e muitos nem nesse momento, limitando-se apenas a inserção dos dados sem posterior análise ou aprofundamento na ferramenta em si.

Não obstante e sem qualquer pré-julgamento, encontramos junto aos educadores uma predisposição em não utilizar a probabilidade, nem a estatística caso não sejam inerentes a sua disciplina em questão. Um professor de química, por exemplo, não se aprofunda no estudo das mesmas, exceto quando se faz necessária a abordagem em determinado ponto da matéria. O mesmo ocorre junto aos demais professores e suas respectivas matérias.

Atendo-se a abordagem de nossas matérias em foco, indagamos por quais motivos não existia uma interligação entre as matérias nesse conteúdo específico. Não dispomos de dados conclusivos até o momento, mas uma das respostas mais apontados foi a falta de recursos tecnológicos para que tal abordagem efetivamente aconteça. Obviamente não vamos embasar ou endossar nenhuma opinião até a conclusão da coleta de dados, mas este é um problema que pode ser superado, independente do recurso disponível.

A aproximação do tema em diferentes disciplinas seria de grande proveito e sem a necessidade imediata de investimentos. Aplicando-se alguns conceitos sobre estatística e probabilidade nas disciplinas, além da Matemática, já possibilitaria ao aluno e ao professor uma maior assimilação e aproveitamento junto ao tema. O conceito de interdisciplinaridade auxiliaria, tanto ao educando quanto ao educador, envolvendo diferentes áreas do conhecimento em busca de maior compreensão em matérias que, sem sombra de dúvida, estarão presentes em quase todos os dias da vida de todos.

5) TRABALHO DE CAMPO

Instituição de Ensino: E.E. Joao Baptista Marigo Martins

Data da Visita: 04 abril de 2018

Instituição de Ensino: E.E. Arthur Chagas Jr

Data da Visita: 16 abril de 2018

Houve solicitação para as coordenadoras pedagógicas das duas instituições antes das visitas e, obtidas autorizações, as conversas aconteceram com os professores presentes no local e que lecionam para o 9º ano do Ensino Fundamental II.

Nas duas instituições utilizamos nosso questionário prévio (Anexo I – pág. 20 a 24), com 10 perguntas (um subitem). Nossa metodologia era perguntar ao entrevistado, mas com o preenchimento feito pelo entrevistador. Não era exigido identificação, afim de preservar o entrevistado.

Nossos agradecimentos as duas coordenadoras, em especial a coordenadora da E.E. Arthur Chagas Jr, que conversou conosco sobre a ferramenta AAP (Avaliação de Aprendizagem em Processo) e nos autorizou a “printar” algumas telas para melhor ilustrar este projeto. As respectivas telas estão nas páginas seguintes (págs. 15 e 16)

Telas da Ferramenta AAP (Avaliação de Aprendizagem em Processo)

Figura 1 - Avaliação de Desempenho pelo AAP

Figura 2 – Amostra de Análise obtida pelo AAP

Telas da Ferramenta AAP (Avaliação de Aprendizagem em Processo)

Figura 3 – Análise por Serie obtida no AAP

Figura 4 – Amostra por Problema/Raiz obtida pelo AAP

6) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde os tempos da Escola Nova, novos métodos foram introduzidos visando melhorar a qualidade do ensino e o uso da tecnologia vem se juntar ao rol desses métodos. A matéria Matemática causa pavor em algumas pessoas de tal maneira que chega a criar um bloqueio e a possibilidade de apresentar a matéria com um toque de leveza já é um agradável ponto de partida. Queremos, com nossa proposta, possibilitar ao educador e ao educando atingir um nível de autonomia intelectual que transforme o seu conhecimento prévio da Matemática em inserção social, além de reduzir sua dificuldade e proporcionar estímulos para o desenvolvimento do aluno nesta disciplina.

O objetivo proposto foi analisar “didáticas para aprendizagem do conteúdo de estatística e probabilidade” junto as séries finais do Fundamental II, tendo como público-alvo os adolescentes. Nossa escolha de público foi além disso, pois, analisamos a questão da aprendizagem sob a ótica do professor. Nos pareceu um caminho lógico, diante das dificuldades que percebemos presentes em todo meio acadêmico, sejam financeiras, sociais, políticas, estruturais e/ou motivacionais. A escolha desse público foi aleatória e não seguimos nenhum critério de pesquisa específico, apenas nos baseamos na experiência de componentes do grupo que já atuaram na atividade docente e descreveram os problemas que os professores também encontram, além das dificuldades do processo de aprendizagem no geral.

Hoje, pensar em avaliação no contexto escolar significa pensar em mudanças, em tomadas de decisões para melhorar o ensino e, conseqüentemente, a aprendizagem, pois o que se vê é um “ato de avaliar atrelado ao julgar e a atribuição de notas”. Assim sendo, muitas dificuldades impõem-se atualmente à melhoria da qualidade da educação e por isso muito se tem debatido a respeito da avaliação da aprendizagem. Discute-se, por exemplo, de qual maneira mais eficaz o aluno pode ser avaliado e qual função da avaliação deverá nortear o trabalho do docente em sala de aula. Vale ressaltar que cada uma dessas funções tem sua própria finalidade, mas que devem caminhar juntas.

A escola entra com um plano de ação que engloba todas as disciplinas para que trabalhem em conjunto, visando alcançar todas as competências, pois a responsabilidade de ensino/aprendizagem é de toda escola. Nesse contexto, o AAP (Avaliação de Aprendizagem em Processo) deveria envolver outras matérias, além das disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa. Talvez, em outro momento, retomemos essa questão e melhoraremos o sistema de

avaliação como um todo. Por ora, vamos nos ater ao Projeto e diante do problema existente, propor uma solução, ainda que inicial, para que essa dificuldade na aprendizagem dos conteúdos de estatística e probabilidade possa ser sanada.

Parece sensato e financeiramente acessível a escola que trabalhe junto aos educadores a proposta da interdisciplinaridade. Considerando que dentro de cada disciplina existe certa análise amostral ou probabilística, cada educador poderia abordar de maneira coordenada um aspecto de sua respectiva disciplina utilizando a estatística ou a probabilidade como “amarração” para se entender ou obter informações de outra matéria.

Por exemplo, um professor de Educação Física poderia usar os conceitos de IMC (Índice de Massa Corporal) para fazer uma análise estatística sobre a evolução de seus alunos durante o ano. Ou, em outra situação, uma professora de Química poderia verificar quais de seus alunos tem dificuldade em resolver problemas com notação científica e verificar com o professor de Matemática a possibilidade de aulas de reforço nesse aspecto.

Não descartamos o uso de tecnologias para facilitar o aprendizado dessas matérias. A utilização de softwares, celulares e demais aparatos tecnológicos é bem-vinda, sem restrições. A tecnologia só não pode servir de limitador, desculpa ou causa de discriminação social., Diante das dificuldades financeiras, da falta de recursos ou até mesmo de treinamento adequado, a simples interligação das disciplinas pode ajudar a superar limitações que parecem insuperáveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

RIBEIRO, Antonia. Tecnologias na sala de aula: uma experiência em escolas públicas de ensino médio / Antonia Ribeiro, Jane Margareth de Castro e Marilza Machado Gomes. Regattieri. – Brasília: UNESCO, MEC, 2007

LEOPOLDO, Luís Paulo- Novas Tecnologias na Educação: Reflexões sobre a prática. Formação docente e novas tecnologias. LEOPOLDO, Luís Paulo Mercado (org.)- Maceió: Edufal, 2002. Cap. 1 Leopoldo, Luís Paulo/ Formação docente e novas tecnologias. 2002

CENTRO DE REFERÊNCIA VIRTUAL DO PROFESSOR. Conteúdo Básico Comum (CBC) Matemática - do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano. Disponível na Internet via. Arquivo acessado em 27 de Dúvidas ou sugestões: jairufsj@gmail.com dezembro de 2014

MORAN, JOSE MANUEL; MASETTO, MARCOS T.; BEHRENS, MARILDA APARECIDA. NOVAS TECNOLOGIAS E MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA. Campinas: Papirus, 2000.

BOLFARINE, H. e Mônica Carneiro Sandoval - Introdução à Inferência Estatística. Coleção Matemática Aplicada. São Paulo: SBM, 2001.

Site: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ea000591.pdf>

Site: <http://www.educacao.sp.gov.br/saresp>

ANEXOS

Anexo I (Página 1)

Pesquisa Uniceu- Licenciatura em Matemática

Total de pontos 0/0 ?

Tema : Estatística e Probabilidade para os alunos dos anos Finais

Endereço de e-mail *

martinsjc42@terra.com.br

Qual a faixa etária do entrevistado?

- 20 a 30 anos
- 31 a 40 anos
- 41 a 50 anos
- 51 a 60 anos
- 61 anos ou mais

Anexo I (Página 2)**Qual é a Formação Profissional?**

- Pedagogia
- Matematica
- Língua Portuguesa
- Historia
- Geografia
- Quimica
- Biologia
- Outras áreas

Qual o tempo de Docência nos anos iniciais?

- 0 a 5 anos
- 6 a 12 anos
- 11 a 15 anos
- 16 anos ou mais

Qual o tempo de Docência nos anos finais?

- 0 a 5 anos
- 6 a 12 anos
- 11 a 15 anos
- 16 anos ou mais

Anexo I (Página 3)

Qual é a turma(s) de atuação?

- "Fundamental I"
- "Fundamental II"
- "Fundamental I e II"
- "Ensino médio"

Trabalha com os conteúdos de Probabilidade e Estatística em sala de aula?

- sim
- não

Se sim, quais são :

- Gráficos e produção de textos apartir do mesmo
- Conversão de dados
- Leitura de imagens
- Coleta de dados e construção de gráficos
- Tabelas
- Todas as alternativas

Anexo I (Página 4)**Materiais utilizados para a aplicação da aula de Estatística e Probalidade**

- Livro Didático
- Materiais manipuláveis
- Jogos
- Midia impressa
- Literatura Infantil
- Todas as alternativas

Usa recursos Tecnológicos?

- Computador
- Calculadora
- Áudio e Vídeo
- Multimídia
- Planilha Eletrônica
- Todas as alternativas
- Não há disponibilidade

Existe dificuldades encontradas para a aplicação dessas duas disciplinas em especifico?

- sim
- não

Anexo I (Página 5)

Quais são as dificuldades encontradas para a aplicação dessas duas disciplinas em específico?

- Defasagem escolar
- As disciplinas em si
- Tempo é pouco
- Linguagem do conteúdo em mãos
- Nenhuma das Alternativas

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. - Termos de Serviço - Termos Adicionais

Google Formulários

